

TIP / [Novice](#) / Prebojno

Sodelovali bomo v EU-projektu PRECINCT

17. marec 2021

Projekt bo namenjen povezovanju upravljavcev kritične infrastrukture za zaščito pred kibernetскими tveganji in naravnimi nesreč

Kritična infrastruktura vključuje zmogljivosti, ki so ključnega pomena za države, zato bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje imeli funkcije, kot so nacionalna varnost, gospodarstvo, zdravje, varnost, zaščita in blaginja ljudi.

V Sloveniji upravljanje kritične infrastrukture ureja Zakon o kritični infrastrukturi ([Uradni list RS, št. 75/17](#) (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledvanje>)) pa sodijo sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter seveda informacijsko-sistemov.

Ker je svet vse bolj povezan, ob tem pa je vedno več pozornosti namenjene varnostnim tveganjem v obliki kibernetских napadov, naravnih nesreč projekt PRECINCT namenjen zagotavljanju višje stopnje varnosti kritične infrastrukture s povezovanjem različnih ponudnikov. Obstoječa zaščita namreč osredotoča predvsem na posameznega ponudnika ali infrastrukturo (npr. železnico, vodovod ipd.), ne pa tudi na medsebojne vplive in kompleksni in predvsem daljnosežni. Izzivi, s katerimi se sodobna kritična infrastruktura sooča, so predvsem verižni učinki izrednih dogodkov, vprašanje, kako zagotoviti hitro okrevanje, če/ko do njih pride.

EU-projekt PRECINCT se bo zato osredotočal na **povezovanje ponudnikov infrastruktur na določenem geografskem območju**, pri tem **združevanju upravljanja kibernetiske varnosti in uporabi umetne inteligence**. Projekt bo trajal dve leti, vanj bo vključenih 40 mednarodnih partnerstev.

V Sloveniji bo poleg nas v projektu sodelovalo še šest podjetij, in sicer Slovenske železnice, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Elekt Ljubljana, Prometni inštitut in Inštitut za korporativne varnostne študije, s katerimi bomo vzpostavili testno okolje za zagotavljanje varnosti na območju železniške postaje Ljubljana in njene okolice.

V tem testnem okolju bomo v okviru projekta s pomočjo simulacij razvili orodja za identifikacijo varnostnih ranljivosti in za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov, ki bodo osnova za razvoj varnostnih konceptov za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti kritične infrastrukture. Uspešno razviti varnostni koncepti bodo prenesli še na druga geografska območja, kjer bodo upravljavci kritične infrastrukture nadgradili obstoječe varnostne mehanizme in s tem zagotovili varnost in zanesljivost evropske kritične infrastrukture.

IKT in storitve omrežja
 Odnosi z javnostmi

Zadnje objave